

SIMPOSIO

Exploración de narrativas y lenguaje biomédico en la salud de la mujer. Retos para el siglo XXI

Vargas, Chelo (Coord.)

Universidad de Alicante

El simposio “Exploración de narrativas y lenguaje biomédico en la salud de la mujer. Retos para el siglo XXI” se enmarca en el contexto del proyecto DIGITENDER (TED2021-130040B-C21), cuyo enfoque principal es la digitalización y difusión de recursos terminológicos multilingües con una perspectiva de género. Nuestra iniciativa se centra en el análisis crítico del lenguaje biomédico y las narrativas relacionadas con la salud de la mujer, con el objetivo de proporcionar recursos accesibles e inclusivos que contrarresten los estereotipos de género arraigados en el discurso médico. En este simposio presentaremos investigaciones interdisciplinarias y algunas contrastivas (inglés-español) realizadas como parte del proyecto DIGITENDER centradas en cuestiones léxicas, discursivas y metafóricas sobre temas como las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en mujeres, los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), la menstruación, la osteoporosis y la menopausia; así mismo abordaremos la traducción inglés-español de lenguaje inclusivo en el ámbito sanitario. Utilizamos análisis de corpus especializados generados en el proyecto para mostrar cómo las elecciones lingüísticas en estos tipos de discursos biomédicos representan a la mujer o a cuestiones de su salud de una manera especial. Destacaremos, así mismo, la estrecha relación entre lenguaje, salud y género. Los estudios que presentaremos en el Simposio son los siguientes: (a) “Retos para la traducción inglés-español del lenguaje inclusivo en el ámbito sanitario”. Esta comunicación explorará los desafíos de traducir el lenguaje inclusivo del inglés al español en el contexto de la salud, al tiempo que se analizan las estrategias utilizadas para mantener la precisión y la sensibilidad en la traducción de términos relacionados con la salud de la mujer; (b) “Género y salud reproductiva: las infecciones de transmisión sexual (ITS) de la mujer en los medios de comunicación”: Las representaciones de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en los medios de comunicación son el foco del estudio, en el que se destaca su impacto en la percepción de la salud reproductiva de las mujeres. Este estudio analiza la representación discursiva de las ITS en los medios de comunicación con el fin de mostrar que existe cierto ocultamiento y tabú con respecto a este tipo de enfermedades, principalmente asociadas a las mujeres.; (c) “Metáforas en blogs de TCA: comparativa entre inglés y español” presenta las metáforas utilizadas en blogs sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) en inglés y español. Este estudio lleva a cabo un análisis destinado a conocer si estas metáforas reflejan diferencias culturales en la representación de los TCA y el modo en que se ven afectadas tanto la comprensión como la percepción de estos trastornos; (d) “Metáforas y sensorialidad en el lenguaje biomédico: menstruación, connotaciones y perspectiva de género”. En esta comunicación se explorarán las metáforas y expresiones sensoriales en el lenguaje biomédico relacionado con la menstruación, con un análisis que busca destacar el modo en que estas metáforas influyen en la comprensión de la menstruación y su relación con las connotaciones de género; (e) “La verbalización de las percepciones de las mujeres sobre la osteoporosis: entre la metáfora y el eufemismo”. Este estudio examina el modo en que las mujeres con osteoporosis expresan sus percepciones y sentimientos sobre la enfermedad, utilizando